

XOTIRANING PSIXIK JARAYON SIFATIDA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Vaxabova Sojida Sulton qizi

TMC Instituti Pedagogika va Psixologiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Yuldosheva Gavhar O‘tkirovna

TMC Instituti Pedagogika va Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854986>

Xotira — idrok etilgan narsa va hodisalarni yoki o‘tmish tajribalarni esda qoldirish va zarur bo‘lganda tiklashdan iborat psixik jarayon. Xotira eng yaxshi damlarni esda qoldiradi. U nerv sistemasi xususiyatlaridan biri bo‘lib, tashqi olam voqealari va organizm reaksiyalari haqidagi axborotni uzoq saqlash hamda uni ong faoliyatida va xulq, xatti-harakat doirasida takroriy qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Xotira individning o‘z tajribasida esda olib qolishi, esda saqlashi va keyinchalik uni yana esga tushirishi xotira deb ataladi.¹

Xotira haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar Sharq mutafakkirlari va yunon faylasuflari (Aristotel va boshqalar) da uchraydi. Xususan, Farobiy Xotiraga bilishdagi aqliy jarayonning tarkibiy qismi sifatida qarab, xotirani faqat insonga emas, hayvonga ham xos xususiyat ekanini alohida ta’kidlagan.

Xotiraning fiziologik asosi bosh miya yarim sharlari po‘stlog‘ining muvaqqat bog‘lanishi (Assotsiatsiya) va ularning keyingi faoliyatidan iborat. Xotira ko‘lami, axborotlarning uzoq vaqt va mustahkam saqlanishi, shuningdek, muhitdagi murakkab signallarni idrok etish va adekvat reaksiyalarda ishlab chiqish bosh miya nerv hujayralari (neyronlar) sonining ko‘payib borishi hamda uning strukturasi murakkablashuvi jarayonida o‘zib boradi. Fiziologik tadqiqotlarda qisqa va uzoq muddatli xotiralar qayd etilgan. Qisqa muddatli xotirada axborotlar bir necha daqiqadan bir necha o‘n minutgacha saqlanadi, neyronlar ishiga xalal berilganda (masalan, elektr shok, narkoz ta’sirida) u buziladi. Uzoq muddatli xotirada axborotlar odam umri bo‘yi saqlanib turli ta’sirlarga chidamli bo‘ladi. Qisqa muddatli xotira asta sekin uzoq muddatli xotiraga aylanadi. Xotira ruhiyatning o‘tmish holati bilan hozirgi holati va kelgusidagi holatlarga tayyorlash jarayonlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni ko‘rsatadi.² Assotsiatsiya metodini olsak xotira kuchayishi uchun eng zo‘r metodikalardan biri xisoblanadi, bunda xotiramizda saqlab qolmoqchi bo‘lgan jarayonni biror bir buyum yoki yodimizda qoladigan unsur bilan bog‘lash kerak bo‘ladi. Masalan: 3 sonini eslab qolish uchun = svetafor uch chiroqlik buyum eslash mana shu bir biriga bog‘liqlik assotsiatsiya deyiladi.

Hozirgi zamon xotirani tadqiq qilish bilan bog‘liq tadqiqotlarda markaziy o‘rin xotira jarayonining asoslariga ajratilgan. Xotira jarayonining asoslari 3 yo‘nalishda o‘rganilgan: psixologik, neyro-fiziologik, bioximik.³

Xotira tadqiqotchilari 1 asrdan ko‘proq vaqtdan buyon quyidagi savollarga javob izlamoqda: Doktor Medina fikricha: barcha sezgi organlari ichida eng muhimi aynan axborot qabul qilish bo‘yicha mavjud sezgidir. Vizual xotira cheksiz. Tadqiqotlardan birida ishtirokchilarga 10000 ta rasm berilgan va so‘ng boshqa rasmlar bilan aralastirilgan rasmlarni berib ularni ajratish topshirilgan. 99% aniqlikda rasmlar to‘g‘ri ajratilgan. Va hatto 3 oydan so‘ng ham shu natija

¹ O‘zbekiston milliy ensiklopediya// 2025-yil 15-yanvar

² O‘zbekiston milliy ensiklopediya// 2025-yil 15-yanvar

³ F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova umumiy psixologiya 2009 yil B.182

takrorlangan. 10% o‘qiganda, 20% eshitganda, 30% o‘qib eshitganda, 50% eshitib ko‘rganlarda, 70% suhbatlashganda, 90% bajarayotganda eslab qolinganda.⁴

Bunday tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki inson xotirasida keng ko‘lamli saqlanib qolish uchun barcha resurslarni ya‘ni sezgi o‘rganlari bilan qamrab olingan ma’lumotlar jamlamasi xotiramizda chuqur uzoq mudatli xotira sifatida qoladi.

Xotira xususiyatlarining orasida uning quyidagi tabiiy xossalari ajratiladi:

- yodda saqlash tezligi – axborotni xotirada saqlab qolish uchun zarur bo‘lgan takrorlashlar;
- unutish tezligi – esda qolganlarning xotirada saqlanish muddati;
- yodda saqlash hajmi – insonning ma’lum vaqt ichida esda olib qolishga qodir bo‘lgan jismlar yoki dalillar soni;
- o‘zlashtirilganlarni yodda saqlash davomiyligi – insonning zarur axborotni ma’lum vaqt oralig‘ida yodda olib qolish qobiliyati;
- qayta tiklash aniqligi - insonning xotirada saqlanib qolgan axborotni aniq saqlash, asosiysi esa, aniq ishlab chiqish qobiliyati;
- xotira shayligi – talab etilganlarni darhol esga tushirish malakasi.⁵

Xulosa o‘rnida shu aytish mumkinki, xotira shaxs shakllanishi yuzaga keltirish uchun eng katta shaxs xususiyatidir. Bizning hayot tarzimiz va kechirayotga his-tuygularimiz bular barchasi xotiramiz bilan chambarchas bog‘liqdir. Xotirani ham xuddi daraxt novdasiga o‘xshatish mumkin, uni parvarishlab diqqat va mas’uliyat bilan qarash unib o‘sadi ya’ni xotira ham o‘svuvchan rivojlanuvchan jarayondir. Shaxs o‘z ustida ishlab xotirani charxlaydigan metodikalardan foydalansa xotira ham mustaxkamlanib boradi. Olimlarni tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki soglom ovqatlanish, xotirani kuchaytiradigan maxsulotlar yong‘oq asal arab xurmosi har kungi ovqat ratsioniga kiritish katta tasir ko‘rsatishini isbotlashgan. Arab qorilaridan ham kuchli xotira sirini so‘rashganida har kuni erta tongdan bir yong‘oq istemol qilishligini etib o‘tishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi // 2025-yil 15-yanvar
2. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova umumiy psixologiya 2009 yil B.182
3. Xotiraning psixik jarayon sifatida o‘rganilishi 24.05.2024 B.3
4. <https://azkurs.org/xotira-reja-xotira-haqida-tushuncha-va-uning-nerv-fiziologik-a.html>

⁴ Xotiraning psixik jarayon sifatida o‘rganilishi 24.05.2024 B.3

⁵ <https://azkurs.org/xotira-reja-xotira-haqida-tushuncha-va-uning-nerv-fiziologik-a.html>